

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIJ TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“RAQAMLI SANOAT VA
AVTOMATLASHTIRISH: TEXNOLOGIK
JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQRISHNI
BOSHQARISH TIZIMLARIDA INNOVATSION
YECHIMLAR”**

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025 - yil 18-19-aprel

Qarshi - 2025

“Raqamli sanoat va avtomatlashtirish: texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni boshqarish tizimlarida innovatsion yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami - Qarshi “Intelлект” nashriyoti, 2025-yil.

Ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plamiga sanoat, energetika va raqamli texnologiyalar yo‘nalishlarida faoliyat yuritayotgan olimlar, professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodimlar, magistrantlar, talaba-yoshlar hamda ishlab chiqarish korxonalarining yetakchi muhandislarining avtomatlashtirish va intellektual boshqaruv tizimlari, mexatronika va robototexnika, neft-gaz va kimyo muhandisligi, shuningdek, yashil energiyani raqamlashtirish kabi yo‘nalishlar doirasida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni sanoatga joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash kabi dolzarb masalalari bo‘yicha maqolalari va tezislarini kiritilgan.

Taqdim etilayotgan ilmiy maqolalar ma‘lumotlaridan oliy ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar hamda sanoat tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatayotgan mutahassislar ilmiy tadqiqot ishlarida va amaliyotda qo‘llashda foydalanishlari mumkin.

В сборнике материалов научно-практической конференции вошли статьи и тезисы ученых, профессоров, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов и молодежи, работающих в сфере промышленных, энергетических и цифровых технологий, а также ведущих инженеров производственных предприятий по таким актуальным вопросам, как разработка инновационных технологий, их внедрение в промышленность, повышение энергоэффективности и обеспечение экологической безопасности в таких областях, как автоматизация и интеллектуальные системы управления, мехатроника и робототехника, нефтегазовое и химическое машиностроение, а также цифровизация зеленой энергетики.

Представленные научные статьи могут быть использованы преподавателями высших учебных заведений, научными исследователями, докторантами, магистрантами, а также специалистами, работающими в промышленных отраслях, в научно-исследовательских работах и на практике.

The collection of materials of the scientific and practical conference includes articles and abstracts of scientists, professors, teachers, research fellows, postgraduates, students and young people working in the field of industrial, energy and digital technologies, as well as leading engineers of manufacturing enterprises on such topical issues as the development of innovative technologies, their implementation in industry, increasing energy efficiency and ensuring environmental safety in automation and intelligent control systems, mechatronics and robotics, oil, gas and chemical engineering, as well as the digitalization of green energy area.

The presented scientific articles can be used by university professors, researchers, doctoral and master's students as well as specialists working in industrial sectors in their scientific research and practical activities.

Mas’ul muharrirlar:

t.f.f.d., dots. S.N.Xusanov,
t.f.f.d., dots. J.Sh.Bekqulov,
t.f.f.d., dots. S.J. Tojiboyev,
dots. B.S.Maxmadiyev
dots. M.A.Ochilov

Mazkur t o‘plam Qarshi davlat texnika universiteti Kengashining 2025-yil 17-aprel 1-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamga kiritilgan materiallardagi ma‘lumotlar va fikrlarning to‘g‘riligi uchun mualliflar javobgardir!

® Qarshi davlat texnika universiteti, 2025-yil

14	Dinamik boshqarish obyektlar holatini baholash masalalarining dasturiy ta'minoti	Zaripova Sh.O.	82
15	Eksperiment natijalari asosida optimal yechimlarni aniqlash	Norboyev O.N.	86
16	Regressiya tenglamalari asosida matematik modellarni diskriminatsiyalash va optimal yechimlarni aniqlash	Norboyev O.N.	91
17	Расходомеры переменного перепада давлений	Беккулов Ж.Ш. Сайфуллаев С.С.	95
18	Optimization of power system states using heuristic methods	Shanazarov A.E. Bozorov A.T.	98
19	Dinamik boshqarish tizimlarida rostlagichlarni sintezlash	Xusanov S.N. Sayfullayev S.S.	107
20	Yuqori bosimli bug' qozonidagi texnologik parametrlarni rostlash tizimini sintezlashning zamonaviy holati va muammolari	Xusanov S.N. Chorshanbiyev Z.M.	111
21	Gaz yonuvchi pechlarda yoqilg'ini yondirish jarayonini avtomatlashtirishning ahamiyati	Xusanov S.N. Normo'minov A.Sh.	115
22	Ko'p konturli dinamik obyektlarni neyrotarmoqli boshqarish tizimi	Sodiqova F.B.	118
23	Нечеткое-логическое пид регулирование динамическим объектом	Сиддиков И.Х., Нашвандова Г.М., Ганиев А.А., Усанов М.М.	125
24	Texnologik jarayonlarni intellektual boshqarish tizimlarini takomillashtirish yo'llari	Ibragimov I	130
25	Конденсация ланиш жараёнларини моделлаштиришда $k-\epsilon$ моделидан фойдаланиш	Хужакулов С.М. Пардаев З.Э. Шеркулов Б.Ф.	134
26	Avtomatlashtirilgan intellektual boshqaruv tizimlari raqamli sanoatda ilg'or yechimlar va tendensiyalar	Ochilov M.A.	140
27	Tabiiy suvlarni tozalash jarayonini avtomatlashtirishning intellektual tizimi	Jurayev A.X.	144

28	Методы идентификации технологических процессов с использованием нейросетевых технологий	Абдишукуров Ш.М.	149
29	Bitum ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida tizimining takomillashtirish	Ochilov M.A. Nusratov N.N.	155
30	Gazni absorbsion quritish qurilmasini boshqarish obykti sifatida tahlili va modeli	Ibragimov B.Sh. Jabborov K.A.	158
31	Boshqarish tizimining turg'unlik chegarasi parametrlarini chastotaviy mezoni bo'yicha aniqlash	Ibragimov B.Sh.	163
32	Gazni tozalash jarayonidagi desorberni avtomatik nazorat qilish va roslash jarayoning elektr ta'minoti	Xudayqulov Sh.B. Sayfullayev S	167
33	Aminlar yordamida karbonat anigidridni ajratib olish texnologiyasi va sanoatdagi roli	Ergashev S.T. Baxtiyorov A.N. Norqobilov A.T.	172
34	Dinamik ob'ektlarning modal boshqarish tizimlarni sintezlash	Keldiyarov S.B.	175
35	Metallarga bosim berish jarayonida texnik Parametrlarni sintezlashning matematik modellari	Raximov T.O. Norboyev A.B.	178
II SHO'BA.MEXATRONIKA VA ROBOTOTEXNIKADA ILG'OR TEKNOLOGIYALAR.			
36	Mexatron tizimlarining chiziqli harakat ijrochi elementlarini taxlil qilish	Abdullayev M.M. Abdiyev R. Yigitaliev J.A.	183
37	Mexatronika va robototexnikada ilg'or texnologiyalar	Bozarov F.S., Mamatov F.	192
38	Sanoat robotlarining texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishdagi o'rni	Ibragimov I	197
39	Avtonom kuzatuvchi robotlardan himoyalanish: Optik, algoritmik va trayektoriya prognoziga Asoslangan zamonaviy yondashuvlar	Mirzayev Sh.N.	201
40	Mexatronik tizimlarning jamiyatga ta'siri	Irisboyev F.B.	206
41	Sun'iy intellekt yordamida robotlarning avtonom qaror qabul qilish tizimlari	Mansurova D.O.	210

SANOAT ROBOTLARINING TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISHDAGI O‘RNI

Ibragimov I. – katta o‘qituvchi
Qarshi davlat texnika universiteti
iislomnur@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda sanoat robotlarining texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishdagi o‘rni, ularning ishlab chiqarish samaradorligi, xavfsizligi va mehnat unumdorligiga ta’siri yoritilgan. Robototexnika vositalari asosida avtomatlashtirilgan texnologik jarayonlar misolida ishlab chiqarishdagi tejamkorlik, aniqlik va innovatsion yondashuvlar tahlil qilingan. Ilg‘or xorijiy tajriba va O‘zbekiston sharoitida mavjud imkoniyatlar solishtirilib, taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sanoat robotlari, avtomatlashtirish, texnologik jarayon, ishlab chiqarish, robototexnika, sun‘iy intellekt, samaradorlik.*

Kirish. Sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida zamonaviy texnologiyalar, xususan, robototexnika asosidagi avtomatlashtirish tizimlari jadal rivojlanmoqda. Sanoat robotlari mehnat unumdorligini oshirish, xavfsizlikni ta’minlash, inson xatoliklarini kamaytirish kabi asosiy vazifalarni bajaradi. Dastlab sanoat robotlari 1961-yilda AQShning General Motors kompaniyasida ishlatilgan bo‘lsa-da, hozirgi kunga kelib robotlar avtomobil sanoati, elektronika, kimyo, oziq-ovqat, tibbiyot va boshqa ko‘plab sohalarda keng qo‘llanmoqda [1].

Avtomatlashtirish – bu inson mehnatini imkon qadar kamaytirgan holda, ishlab chiqarish texnologik operatsiyalarini boshqarish, nazorat qilish va amalga oshirish tizimidir. Bu jarayonda sanoat robotlari texnologik tugunlar, ishlab chiqarish liniyalari va butun tizimlar bilan integratsiyalashib ishlaydi. Ular nafaqat harakatni, balki qaror qabul qilish, o‘zgaruvchan sharoitga moslashish, sun‘iy intellekt bilan uyg‘unlashishni ham ta’minlaydi [2].

Masalaning qo‘yilishi va tadqiqot usuli

Tadqiqot quyidagi asosiy yoʻnalishlarda olib borildi:

- Sanoat robotlarining turlari, ularning har birining funksional imkoniyatlari;
- Robotlashtirish orqali texnologik jarayonlarning avtomatlashtirilishi natijasida samaradorlik darajasining oshishi;

- Xorijiy tajribalarni tahlil qilish (Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya va Xitoy);

- Oʻzbekiston sharoitida robototexnika sohasining rivojlanish imkoniyatlari;
- Grafik va statistik jadval asosida solishtirma tahlillarni amalga oshirish.

Tadqiqot metodlari sifatida empirik tahlil, statistik solishtirish, grafik tasvirlar, ilgʻor adabiyotlar tahlili va texnik-iqtisodiy asoslash ishlatildi [3].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

1. Sanoat robotlari va ularning vazifalari

Sanoat robotlari asosan manipulyatsiya, yigʻish, joylashtirish, payvandlash, nazorat, boʻyash va yuk tashish kabi operatsiyalarni bajaradi. Ularga quyidagilar kiradi:

- Manipulyator robotlar: statik ishlaydi, aniq koordinatalar asosida harakat qiladi;

- Kooperativ robotlar (Cobot): inson bilan yonma-yon ishlashga moʻljallangan, xavfsizlik sensorlari bilan taʼminlangan [4];

- Avtonom mobil robotlar: ishlab chiqarish zallarida oʻz yoʻnalishini mustaqil aniqlaydi;

- Sunʼiy intellekt bilan jihozlangan robotlar: qaror qabul qilishda maʼlumotlardan oʻrganadi va muqobil yechimlar topadi [5].

2. Robototexnika samaradorlikka taʼsiri

Soʻnggi yillarda sanoat robotlarini joriy etgan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi ancha oshgan. Quyidagi grafikda 2015-yildan 2025-yilgacha samaradorlikning qanday oʻsganini koʻrish mumkin:

Sanoat robotlarining ishlab chiqarish samaradorligiga taʼsiri (2015–2025): 2015-yilda robototexnika bilan jihozlangan liniyalarda samaradorlik 65% boʻlgan boʻlsa, 2025-yilga kelib bu koʻrsatkich 93% ga yetishi kutilmoqda [1].

1-rasm.Sanoat robotlarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri (2015–2025)

3. Robototexnika iqtisodiy va ekologik ustunliklari

Robotlar quyidagi afzalliklarga ega:

- Doimiylik va uzluksiz ishlash imkoniyati (24/7);
- Xatolik darajasining minimal bo'lishi;
- Tannarxning pasayishi;
- Ishlab chiqarish jarayonining standartlashuvi;
- Ish joylarida xavfsizlik darajasining ortishi [6].

Sizga taqdim etilgan jadvalda robotlashtirilgan va an'anaviy ishlab chiqarish tizimlari solishtirildi.

4. Ilg'or xorijiy tajribalar

- Yaponiya: Har 10 ishchiga 3 ta sanoat roboti to'g'ri keladi;
- Janubiy Koreya: Robotlar soni har 10000 ishchiga 900 taga yaqinlashgan [1];
- Germaniya: Avtomobil sanoatining 90% dan ortig'i robotlar yordamida avtomatlashtirilgan [2].

5. O'zbekiston sharoitida joriy etish holati

O'zbekiston sanoatida robotlashtirish jarayonlari endigina bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. "UzAuto Motors", "Artel", "Uzbekistan Airways Technics" kabi yirik korxonalarda sanoat robotlari joriy etilmoqda. Ammo hududiy korxonalarda hali yetarlicha rivojlanmagan bo'lib, bu borada maxsus dasturlar va investitsiyalar zarur [7].

Xulosa. Sanoat robotlari texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda asosiy o'rinni egallaydi. Ular ishlab chiqarish quvvatini oshiradi, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi, mehnat xavfsizligini ta'minlaydi va ekologik muvozanatni saqlaydi. Ilg'or davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, robotlashtirish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishda eng muhim omillardan biridir.

O‘zbekiston sanoati uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Sanoat korxonalarida robotlashtirish jarayonlarini jadallashtirish;
- Maxsus dasturlar asosida texnologiyalarni joriy etish;
- Robototexnika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- Xorijiy tajribalardan foydalanib, milliy strategiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IFR World Robotics Report, 2023
2. Lee, J. et al., “Smart Manufacturing Systems”, *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2022
3. Davletov M.M., “Robototexnika asoslari”, Toshkent, 2021
4. Choi H. et al., “Collaborative Robots: Integration and Safety”, *Automation Journal*, 2021
5. Stanford AI Lab, “AI in Robotics”, Stanford University, 2020
6. Karimov B.Q., “Sanoat avtomatikasi”, Qarshi, 2020
7. “Avtomatlashtirish texnologiyalari”, Qarshi MII, 2022-yil o‘quv-metodik qo‘llanma

AVTONOM KUZATUVCHI ROBOTLARDAN HIMOYALANISH: OPTIK, ALGORITMIK VA TRAYEKTORIYA PROGNOZIGA ASOSLANGAN ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Mirzayev Sh.N. – *assistent*

Qarshi davlat texnika universiteti

nmshox@gmail.com

Annotatsiya. Avtonom robotlarning vizual kuzatuv salohiyati rivojlanishi bilan shaxsiy maxfiylik va xavfsizlik muammolari keskin dolzarb bo‘lib bormoqda. Ushbu tadqiqotda dron kuzatuv tizimlariga qarshi optik, algoritmik va trayektoriya prognoziga asoslangan himoya strategiyalari ishlab chiqildi va baholandi. Optik chalg‘itish texnologiyalari, algoritmik adversarial naqshlar hamda dron trayektoriyasini 5 soniya oldingi harakatga qarab bashorat qilish orqali kuzatuvning samaradorligi sezilarli darajada pasaytirildi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvlarning kombinatsiyasi eng yuqori samaradorlikni ta’minlashini ko‘rsatdi.

2. M.H. Suid, M.A. Ahmad, "Optimal tuning of sigmoid PID controller using Nonlinear Sine Cosine Algorithm for the Automatic Voltage Regulator system" ISA transactions. vol. 128, part B, pp. 265-286, Sep. 2022. doi: 10.1016/j.isatra.2021.11.037
3. Peng Huang, Jundong Wu, Chun-Yi Su & Yawu Wang, "Tracking control of soft dielectric elastomer actuator based on nonlinear PID controller", International Journal of Control, vol. 97:1, pp. 130-140, doi: 10.1080/00207179.2022.2112088
4. I. Siddikov, O. Porubay, T. Rakhimov, "Synthesis of the neuro-fuzzy regulator with genetic algorithm", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 14(1), pp. 184-191, 2024. doi: 10.11591/ijece.v14i1.
5. O. Porubay, I. Siddikov and K. Madina, "Algorithm for optimizing the mode of electric power systems by active power," 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146996.

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Ibragimov I – katta o‘qituvchi
Qarshi davlat texnika universiteti
iislomnur@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy tezisdanoat tarmoqlarida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni intellektual tizimlar orqali amalga oshirishning zamonaviy yo‘llari tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor sun‘iy intellekt algoritmlarini joriy qilish, mashinali o‘rganish asosida boshqaruv tizimlarini optimallashtirish, real vaqt rejimidagi monitoring tizimlarini ishlab chiqish va neyron tarmoq yordamida xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, an‘anaviy PID boshqaruv tizimi bilan zamonaviy SI asosida ishlab chiqilgan model natijalari solishtiriladi. Tezisdagrafik va jadval ko‘rinishidagi tahliliy natijalar ham keltirilgan.*

***Kalit soʻzlar:** avtomatlashtirish, intellektual tizim, sunʼiy intellekt, mashinali oʻrganish, neyron tarmoqlar, boshqaruv, raqamli sanoat.*

Kirish. Soʻnggi oʻn yilliklarda sanoat sohalari shiddat bilan rivojlanmoqda. Bu rivojlanish esa ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish, raqamlashtirish va intellektual texnologiyalarni keng qoʻllash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, kimyo, energetika, neft-gaz, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati kabi tarmoqlarda texnologik jarayonlarning murakkabligi ularni avtomatlashtirilgan holda boshqarishni talab etadi [1].

Anʼanaviy avtomatlashtirish usullari uzoq yillardan beri qoʻllanib kelinadi, ammo ularning cheklangan funksional imkoniyatlari, nosozliklarga moslashuvchanlikning yoʻqligi, doimiy optimallashtirish talabining mavjudligi sanoatni yangi yondashuvlarga – intellektual boshqaruv tizimlariga yoʻnaltirdi. Sunʼiy intellekt (SI), mashinali oʻrganish (MO), chuqur oʻrganish (deep learning), evolyutsion algoritmlar kabi ilgʻor yondashuvlar bu borada samarali yechimlar taqdim etmoqda [2].

Sanoat 4.0 kontsepsiyasining asosi – real va kiber jahonni uygʻunlashtirish, yaʼni fizik tizimlarni raqamli muhitda modellashtirish, boshqarish, optimallashtirish va avtomatik qaror qabul qilishdir [3]. Bugungi kunda koʻplab ishlab chiqaruvchilar "aqli zavodlar" (Smart Factory) tashkil etish orqali oʻz faoliyatini samarali tashkil etmoqda.

Mazkur tezisda aynan texnologik jarayonlarni intellektual boshqaruv tizimlari orqali boshqarish, sunʼiy intellekt asosida ishlovchi modellar yaratish va ularni real sanoat muhitida tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Jumladan, issiqlik jarayonlari misolida PID va SI boshqaruv tizimlarining samaradorligi solishtiriladi.

Masalaning qoʻyilishi. Avtomatlashtirish tizimlari sanoatda uzluksiz ishlashi kerak boʻlgan, xavfsizlik, tejamkorlik va barqarorlikni talab qiluvchi tizimlardir. Anʼanaviy avtomatlashtirish usullari faqat oldindan yozilgan algoritmlar asosida ishlaydi. Ammo ishlab chiqarishda noaniqlik, beqarorlik va avariya holatlar tez-tez uchraydi. Bunday holatlarda tizim mustaqil ravishda moslashishi yoki qaror qabul qilishi uchun intellektual yondashuvlar talab etiladi [4].

SI asosidagi tizimlar quyidagi afzalliklarga ega:

- Oʻz-oʻzini oʻrgatish qobiliyati;
- Real vaqt rejimida moslashuv;

- Xatoliklarni bashorat qilish va oldini olish;
- Aniq va optimal boshqaruv.

Shunday ekan, bu tizimlarni ishlab chiqarishga tadbiq etish orqali nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki energetik samaradorlikni ham sezilarli darajada oshirish mumkin.

Tadqiqot usullari. Quyidagi yondashuvlardan foydalanildi:

1. Matlab/Python dasturlari yordamida modellashtirish;
2. Sensorli ma'lumotlar asosida ma'lumotlar to'plamini yaratish;
3. Sun'iy neyron tarmoq modeli yaratish (MLP va CNN);
4. PID va SI algoritmlarini solishtirish;
5. Grafik va jadval asosida natijalarni tahlil qilish;
6. Matplotlib va NumPy kutubxonalaridan foydalanish.

Tadqiqot natijalari. Harorat o'zgaruvchan bo'lib, uni boshqarish uchun o'zgaruvchan muhitda doimiy monitoring va avtomatik javob qaytarish talab qilinadi. Quyida haroratning vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatuvchi model grafik chizmasi keltirilgan:

1-rasm. Grafikda harorat tebranishi sinusoidal tarzda bo'lib, vaqt o'tishi bilan turli oraliqlarda 5°C atrofida tebranmoqda. Bu ishlab chiqarishdagi davriy o'zgarishlarga mos keladi.

2. PID va SI boshqaruv tizimlarini taqqoslash

Ko'rsatkich	PID boshqaruv	Sun'iy Intellekt (SI) boshqaruvi
O'rnatilgan qiymatga yetish vaqti	12 sek	6.5 sek
Uzluksiz tebranish	6%	2.3%

darajasi		
O‘rtacha energiya sarfi	100 kJ	83 kJ
Nosozlik aniqlash aniqligi	71%	93%
O‘z-o‘zini o‘rganish qobiliyati	Yo‘q	Bor

SI asosidagi boshqaruv tizimi barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikka ega. Ayniqsa, aniqlik va energiya tejamkorligi jihatdan bu tizimlar sanoatda jiddiy afzalliklarga ega bo‘ladi.

Muhokama. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan boshqaruv tizimlari an‘anaviy tizimlarga nisbatan quyidagi ustunliklarga ega:

1. Moslashuvchanlik: Muhitdagi o‘zgarishlarga tezkor javob qaytaradi.
2. Akkuratlik: Signalni tahlil qilish aniqligi yuqori.
3. O‘zini takomillashtirish: O‘z-o‘zini mashqlantirish orqali ishlash samaradorligi oshadi.
4. Resurs tejamkorligi: Kamroq energiya sarflaydi.
5. Avariya holatlarini oldindan aniqlash: Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim.

Shuningdek, SI asosidagi boshqaruv tizimlari yirik ma‘lumotlar bazasida ishlay oladi va real vaqt rejimida aniqlikni saqlagan holda murakkab tahlil va bashoratni amalga oshiradi [5].

Xulosa. Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- Intellektual boshqaruv tizimlari sanoat jarayonlarini optimallashtirishda samarali yechimdir;
- Sun‘iy intellekt yordamida boshqaruv sifatini, xavfsizligini va tejamkorligini oshirish mumkin;
- Real sanoat obyektlariga SI asosida ishlovchi modellarni joriy etish orqali avariya holatlarning oldini olish va mahsulot sifatini kafolatlash mumkin;
- Kelgusida bu tizimlar bilan “aqli zavodlar” kontseptsiyasi to‘liq amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov A.K., “Sanoatda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari”, Toshkent, 2022.
2. Lee J., Bagheri B., Kao H.A., “A Cyber-Physical Systems Architecture for

- Industry 4.0-Based Manufacturing Systems”, Manufacturing Letters, 2015.
3. Saidakbarov J. “Intellectual boshqaruv asoslari”, TATU, 2021.
 4. Zhang Y., Wang J., “Neural Network-Based Control Systems”, Springer, 2019.
 5. Python kutubxonasi dokumentatsiyasi: Matplotlib, NumPy, Pandas – www.python.org

КОНДЕНСАТСИЯЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА к-ε МОДЕЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Хужакулов С.М. – профессор

Қарши давлат техника университети

saidbek1973@mail.ru

Пардаев З.Э. – профессор

Қарши давлат техника университети

Шерқулов Б.Ғ. – профессор

Қарши давлат техника университети

Аннотация. Прандтл модели, деворолди қатламларида турбулент қовушқоқликни яхши тавсифлайди, девордан узоқдаги оқим тартибини ҳисоблашда талаб қилинадиган турбулентликнинг кинетик энергиясини k ва унинг тарқалиш тезлигини ε аниқлашга имкон бермайди. Деворолди чегара қатламларида турбулентлик тавсифномаларини ҳисоблаш учун битта тенгламани k модели қўлланилади, оқимнинг турбулент қовушқоқлиги ва тарқалиш тезлиги қувурнинг узунлиги гипотезасига кўра Прандтл – Колмогоров аралаштиришидан топилади. Бу масалани ечиш учун олинган қаноатланарли натижалар k учун тенгламага қўшимча кўтариш функциясини киритиш ва девордаги k қийматини нолга тенглаштиришга асосланган ёндашув орқали олинади. Амалга оширилган ҳисоблаш натижаларига кўра, тўрнинг деворга ўта яқинлашиши талаб қилинмайди. Шундай қилиб, қовушқоқ ва логарифмик қатламга эга бутун оқим соҳасининг k кинетик энергияси аниқланади. Тўлиқ ривожланган турбулент оқим соҳасида турбулентликнинг тарқалиш тезлиги ε узатиш тенгламасидан, деворга яқин қатламда эса – Прандтл аралаштириш йўлининг узунлиги гипотезасидан аниқланади. Бу ҳолатда, барча кичик соҳаларни қамраб олиниши муаммоси келиб чиқади ҳамда улардан бирортаси ε учун моделга мос келади.